

PILLA SIFATIGA QURTXONADAGI HARORAT, NAMLIK, YORUG‘LIK, HAVO ALMASHINISH, DASTA TURI VA MIQDORINING TA’SIRI

Daniyarov Umirzak Tuxtumuradovich¹, Xushmurodov Murodbek Bekmurod o‘g‘li²,
Abduazimov Asadbek Begzod o‘gli³

¹Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik kafedrasini professori, q.x.f.d.

²Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti Zootexnologiya, veterinariya va
ipakchilik assistenti

³Toshkent davlat agrar universiteti, talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18941880>

Annotatsiya. Tut ipak qurti o‘ragan pillasining sifatiga irsiyatdan tashqari pilla o‘rash sharoiti-harorat, namlik, yorug‘lik, aeratsiya, dastalarning miqdori katta ta’sir etadi. Harorat past bo‘lganda pilla o‘rash davri cho‘ziladi va ko‘plab qurtlar g‘anada pilla o‘raydi, shuningdek pilla o‘ramay qolgan qurtlar soni ortadi. Haroratning mo‘tadil darajadan oshib ketishi, pilla o‘rash jarayonini tezlashtiradi, natijada dukurma, dog‘li va shakli o‘zgargan pillalar soni ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Harorat yuqori bo‘lganda qurtlar ipak tolalarini pilla qobig‘iga betartib joylashtiradi, bu esa o‘z navbatida pillalarni chuvilishi va pilladan xom ipak chiqishini kamaytiradi. Ishlab chiqarishga joriy etilgan oq pilla o‘raydigan yuqori mahsuldor zot va duragaylar uchun pilla o‘rash davrida harorat 25°S, namlik 60-70% bo‘lishi tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar; tut ipak qurti, zot, duragay, pilla, tola, ipak, irsiyat, harorat, namlik, yorug‘lik, havo almashinish, dasta, g‘ana, dukurma, dog‘li, pilla qobig‘i.

Abstract. In addition to heredity, the quality of the cocoon spun by the mulberry silkworm is greatly influenced by the conditions of cocooning - temperature, humidity, light, aeration, and the number of cocoons. At low temperatures, the cocooning period is prolonged and only a small number of worms spin cocoons, and the number of worms that do not spin cocoons increases. Temperatures above normal accelerate the cocooning process, resulting in an increase in the number of cocoons with double, spotted, and deformed shapes. At high temperatures, the worms arrange silk fibers in a chaotic manner on the cocoon shell, which in turn reduces the spinning of cocoons and the yield of raw silk from the cocoon. For highly productive breeds and hybrids that spin white cocoons introduced into production, it is recommended that the temperature be 25°S and the humidity be 60-70%.

Bugungi kunda ipakchilik sanoati korxonalarining asosiy talabi ingichka tolali va metrik nomeri yuqori darajada bo‘lgan sifatli pilla xomashyosini qabul qilish va undan tayyor ipak mahsulotlari ishlab chiqarishga qaratilgan. Hozirga kelib 22 ta davlatda tut ipak qurti parvarishlanib, shundan Xitoy Xalq Respublikasida 700,0 ming, Hindistonda 150,0 ming, O‘zbekistonda 30,1 ming, Vetnamda 15 ming, Tailandda 11 ming, Braziliyada 2,7 ming va Tojikistonda 1,4 ming tonnadan ortiq pilla xom-ashyosi yetishtirilayotgan bo‘lsa, 60 dan ortiq davlatlarda qayta ishlanib shoyi matolar va tayyorlanmoqda, hamda buning 90 %

Osiyo davlatlari ulushiga to‘g‘ri keladi. Xorijiy mamlakatlarda navli pilla miqdori 93-95 foizga teng bo‘lsa, respublikamizda bu ko‘rsatkich 70-75 foizni tashkil etadi.

Respublikamizda 2025 yilda tirik pilla xom-ashyosi hajmi Qoraqalpog‘iston Respublikasida 1 ming, Andijon viloyatida 3,9 ming, Buxoro viloyatida 3,2 ming, Jizzax viloyatida 0,9 ming, Qashqadaryo viloyatida 2,9 ming, Navoiy viloyatida 1,3 ming, Namangan viloyatida 2,5 ming, Samarqand viloyatida 3,9 ming, Surxondaryo viloyatida 2,3 ming, Sirdaryo viloyatida 0,7 ming, Toshkent viloyatida 2,1 ming, Farg‘ona viloyatida 2,9 ming, Xorazm viloyatida 2,5 ming tonna tayyorlandi. Bundan tashqari yetishtirilayotgan pilla salmog‘ini va bir quti qurtdan olinadigan hosildorlikni talab darajasiga yetkazish uchun ekologik omillarning asosiy qismi hisoblangan oziqa miqdori va sifati, harorat, namlik, yorug‘lik, havo almashinish, dasta turi hamda oziqalanish maydoni, kabi masalalarni tuman va xo‘jaliklarda ijobiy hal qilinishi zarurligini davr taqoza etadi.

Pillalarning biologik va ayniqsa texnologik xossalariga irsiyatdan tashqari, pilla o‘rash sharoiti - harorat, namlik, yorug‘lik, shamollatish (aeratsiya), dastalarning miqdori va sifati ham katta ta‘sir etadi. Pilla o‘rash vaqtida haroratning o‘zgarishi natijasida qurtning pilla qobig‘iga ipak tolalarini o‘rash tezligi va xarakteri ham o‘zgaradi.

Harorat oshib borgan sari, ipak qurtining harakat tezligi ham ortadi, boshining tebranish kengligi kattalashadi. Shuning uchun sakkizliklar ham yirikroq hosil bo‘ladi, ipak tolasi esa ingichkalasha boradi. Pilla o‘rash vaqtida ipak chiqarish ikki jarayondan iborat bo‘ladi: bir tomondan, ipak qurtining tanasi qisilishi ipak ajratuvchi bezga bosim orqali ta‘sir ko‘rsatadi, ana shu ta‘sir ostida ipak massasi siquvchi apparat tomon suriladi ikkinchi tomondan, ipak qurti boshining harakati bilan ipak tolasi ipak chiqaruvchi naychadan sug‘urilib chiqadi. Naychanning uchida hamma vaqt bir tomchi suyuq ipak bo‘ladi (bu bir tomchi seritsin bo‘lsa kerak), ipak qurti naychasini biror nuqtaga tegizib, ipak tolasi uchini shu joyga yopishtiradi va boshini tebratib, naychadan ipak tolasini sug‘urib chiqaradi. Bu harakat qanchalik tez bo‘lsa, ipak tolasi shunchalik ingichka chiqadi, chunki ipak massasi mexanik ravishda juda ko‘p cho‘ziladi.

Harorat 21⁰ bo‘lganda ipak qurti 3,17 sekund mobaynida bo‘yi 3,5 mm, ipak tolasining yo‘g‘onligi 24,91 mikron keladigan bitta sakkizlik hosil qiladi, bunda ipak tolasini chiqarish tezligi sekundiga 2,11 mm bo‘ladi. Harorat 29⁰ bo‘lganda ipak qurti bo‘yi 4,6 mm keladigan sakkizliklar hosil qiladi, bunda har bir sakkizlik uchun faqat 1,69 sekund vaqt sarflaydi, ipak tolasining yo‘g‘onligi 20,43 mikrongacha kamayadi, sakkizliklar hosil qilish tezligi esa sekundiga 6,01 mm gacha ortadi.

Ipak tolasining asosiy texnologik xossalaridan biri uning metrik nomeri (teks) va uning bir xil bo‘lmasligidir. Pilla o‘rash davrining boshlarida ipak qurti yo‘g‘on - ipak tolasi, ya‘ni metrik nomeri past -2500-3000 tartibdagi ipak tolasi chiqaradi, pilla o‘rash davrining oxiriga kelib, ipak tolasi anchagina ingichkalashadi va shunga muvofiq ravishda uning metrik nomeri ham oshadi, ya‘ni 4000-6000 tartibdagi miqdorga ega bo‘ladi. Odatda, bitta pilla ichidagi ipak tolasining oxirgi uchining metrik nomeri uning boshlanish qismidagi ipak tolasining metrik nomeridan ikki-uch marta ortiq bo‘ladi. Ipak tolasining nomeri uning o‘rtacha miqdoriga qarab, odatda, bitta pillaning ichida 17-25% va pillalar orasida 12-18% gacha o‘zgarib turadi. Ipak tolasining o‘rtacha metrik nomeri qanchalik katta bo‘lsa, pilla ichidagi va pillalar orasidagi har xillik shunchalik kam, pillalarning texnologik xossalari shunchalik yuqori bo‘ladi. Ipak tolalarining yo‘g‘on-ingichkaligi har xil bo‘lishi bizning pillakashlik fabrikalarimizda hozir keng qo‘llanayotgan pillalardan avtomatik ravishda ipak tortishda, ayniqsa katta rol o‘ynaydi.

Pilla o‘rashning harorat sharoiti ipak tolasining metrik nomerini har xil bo‘lishiga, pillalarning seripakligi va ipak chiqishi kabi texnologik ko‘rsatkichlarga ta‘sir etadi. Ipakning chiqishi esa seritsinning holatiga bog‘liq bo‘lgan pillalarning tortiluvchanlik (chuvaluvchanlik) xossasi bilan to‘g‘ridan – to‘g‘ri bog‘liqdir. Pilla o‘rash davridagi jarayonlarni o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlari natijasida qiziqarli ma‘lumotlar olindi. Jumladan: pilla o‘rash davrida harorat 25⁰-26⁰S gacha ko‘tarilsa, pilla o‘rash muddati, umuman qisqardi, ipak tolasining o‘rtacha metrik nomeri kattalashdi, uning har xilligi kamaydi, pilla seripak bo‘lashi va ipak tolasini ko‘p chiqishi ma‘lum bo‘ldi. Shuningdek, harorat 28⁰-29⁰S gacha ko‘tarilganda ipak tolasining metrik nomeri yanada kattalashishi va har xilligi kamaya bordi, ammo buning evaziga pillaning ipagi anchagina kamayib ketadi va ipak tolasini juda kam chiqadi. Shunday qilib pilla o‘rash davrida past (21⁰-23⁰) harorat ham, yuqori (28⁰-29⁰) harorat ham pillalarning biologik ko‘rsatkichlarini va texnologik xossalarni pasaytirib yuborishi aniqlandi, 25-26⁰S yaxshi harorat hisoblanadi. Pasayib boruvchi harorat ya‘ni pilla o‘rash vaqtining birinchi kuni 26⁰, ikkinchi kuni 25⁰ va uchinchi kuni –24⁰ bo‘lishi eng yaxshi hisoblanadi. Bunday haroratda olingan pillalar yuqori texnologik xossalarga ega bo‘ladi. Ipak tolasining yo‘g‘on-ingichkaligi bir xilda bo‘lishi uchun bu sharoit ayniqsa qulaydir: agar 21⁰S haroratda ipak tolasini yo‘g‘on-ingichkaligining har xilligi 23% bo‘lsa, 25⁰ da 19,4% va 27⁰ da esa 15,5% bo‘ladi. Demak pilla o‘rash davrida qurtxonadagi harorat bir me‘yorda mo‘tadilravishda ushlab turilmay kunlar bo‘yicha asta-sekin pasaytirib borilsa, qurtlar jadal sur‘atda pilla o‘raydi va ipak tolasini bir tekis chiqib, texnologik xususiyatlari yaxshi bo‘ladi.

Pilla o‘rash davrida havoning nisbiy namligi ham katta rol o‘ynaydi. Havoning nisbiy namligi yuqori 80-85% bo‘lganda (boshqa hamma sharoit qulay bo‘lsa ham) pillalarning biologik ko‘rsatkichlari va texnologik xossalari juda yomonlashib ketadi. Pilladan ipak tortilishi va xom ipak chiqishi, ayniqsa pasayib ketadi. Havoning harorati past bo‘lib, nisbiy namligi past bo‘lganda pillaning o‘rtacha massasi kamayib ketadi. Havoning namligi ham, harorati ham yuqori bo‘lganda ipak qurtlari juda ko‘p pilla o‘raydi, ammo bunda pilla qobig‘i g‘ovak, ipak tortishga yaramaydigan bo‘lib qoladi.

Ko‘p yillik ilmiy kuzatishlar va ilg‘or pillakorlarning tajribalari shuni ko‘rsatdiki, pilla o‘rash vaqtida xonadagi havoning nisbiy namligi 60-70% bo‘lsa, maqsadga muvofiqdir, pillalarni biologik va texnologik ko‘rsatkichlari talabga javob beradigan darajada bo‘ladi.

Qurtlar pilla o‘raydigan so‘kchaklarning yoritilish darajasi ham ipak tolalarining yo‘g‘on-ingichkaligi har xil bo‘lib qolishiga sabab bo‘ladi. So‘kchaklar bir tomonlama yoritilganda ipak tolasini yo‘g‘on-ingichkaligining har xillik foizi ortadi, har tomonlama bir xil yoritilganda yoki hamma joyi bir tekis qorong‘ilatilganda esa har xillik kamayadi.

N.Axmedovning (2004) ma‘lumotlariga qaraganda, havoning harorati 28⁰ va namligi 80% ko‘tarilishi, shuningdek haroratni 21⁰ va namlikni 80% bo‘lishi ipak qurtining umumiy mahsuldorligini kamaytiradi hamda olinadigan xomashyoning sifatini pasaytiradi. Bundan tashqari, g‘umbak bilan pilla qobig‘i o‘rtasidagi me‘yor (munosabat) buziladi. Past haroratli va yuqori namlikdagi havoda va past namlikda esa aksincha yengilroq bo‘ladi.

Qurtlar pilla o‘rash davrida juda ham sezgir va ta‘sirchan bo‘lib ularni ozgina qo‘zg‘atish ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Pilla o‘rash sharoiti biroz o‘zgarsada qurt pilla o‘rashni davom etiradi, lekin ipak tolasini tashlash jarayoni buzilib, texnologik jarayoniga ta‘sir etadi.

Pillaning sifati, ya‘ni katta kichikligi, shakli, og‘irligi, qobig‘ining foizi, qattiqligi hamda uning texnologik xossaliriga (ipak miqdorining chiqishi, o‘ralishi, tolaning uzunligi va pishiqligi)

irsiyatdan tashqari pilla o‘rash sharoiti-harorat, namlik, yorug‘lik, aeratsiya, dastalarning miqdori va sifati ham katta ta‘sir etadi .

Harorat past bo‘lganda pilla o‘rash davri cho‘ziladi (7-10 kunga) va ko‘plab qurtlar g‘anada pilla o‘raydi, shuningdek pilla o‘ramay qolgan qurtlar soni ortadi.

Haroratning mo‘tadil darajadan oshib ketishi, pilla o‘rash jarayonini tezlashtiradi, natijada dukurma, dog‘li va shakli o‘zgargan pillalar soni ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Harorat yuqori bo‘lganda qurtlar ipak tolalarini pilla qobig‘iga betartib joylashtiradi, bu esa o‘z navbatida pillalarni chuvilishi va pilladan xom ipak chiqishini kamaytiradi.

Keyingi vaqtlarda ishlab chiqarishga joriy etilgan oq pilla o‘raydigan yuqori mahsuldor zot va duragaylar uchun pilla o‘rash davrida harorat 25°S, namlik 60-70% bo‘lishi tavsiya etiladi.

Shularni e‘tiborga olib biz o‘z tadqiqotlarimizda dastlab pillaning o‘ralishi, yetilishi, hosildorligi va biologik ko‘rsatkichlariga o‘zgaruvchan harorat va namlikning ta‘sirini o‘rganishni maqsad qilib qo‘ygan edik. Shu bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra harorat 25°S dan past bo‘lganda (20-21°S) yoki yuqori bo‘lganda (28-29°S) qurtlar dastaga birdan chiqmaydi, xayotchanligi pasayadi va ko‘pincha qurtlar g‘anaga pilla o‘raydi (1-jadval).

1-jadval

Pilla o‘rash davridagi harorat va namlikni qurtlarning xayotchanligi va dastaga chiqish foiziga ta‘siri .

Pilla o‘rash davrida		Qurtning xayotchanligi va dastaga chiqishi, %	Pilla o‘ralgan %	
Xarorat S	Namlik, %		g‘anada	dastada
21,0	78	85,0	25	75
23,0	74	86,0	13	87
25,0	70	92,0	7	93
28,0	60	82,0	9	94

Pilla o‘rash davrida qurtxonadagi haroratni keskin o‘zgarishi, pillaning yetilishi, o‘ragan pillalar miqdori, Navli pillalar foizi va bir quti qurtdan olinadigan pilla hosildorligiga ta‘sir ko‘rsatishi ma‘lum bo‘ldi. Masalan, pilla o‘rashdagi harorat 20-21°S bo‘lganida pillalar 11 kunda yetilgan bo‘lsa, harorat 24-25°S bo‘lganida 9-10 kun, harorat 28-29°S bo‘lganida 7-8 kun ketgan bo‘lsa, pilla o‘rash davridagi harorat me‘yorida (25-26°S) bo‘lganida 8 kun sarflanishi ma‘lum bo‘ldi. Ushbu ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, pilla o‘rashda haroratning pasayishi pillaning yetilishini 3 kunga cho‘zilishini, haroratni me‘yoridan ortiq bo‘lishi esa bir kun oldin yetilishini ko‘rsatib turibdi. Shu bilan bir qatorda yetilishi cho‘zilgan pillalar tarkibidagi namlik me‘yoridan biroz ortiqroq bo‘lishi aniqlandi. Yuqori haroratda pilla o‘ratilganda yetilishi tezlashib, pilla qobig‘i tolasini yopishqoqligi ortishi ma‘lum bo‘ldi.

Pilla o‘rash davrida qurtxonaning doimo shamollatib turish zarur. Shamollatishda yelvizak shamollar bo‘lmasligi kerak. Bir tomonlama shamollatish lozim aks xolda xarorat va namlik pasayib ketishi mumkin. Buning uchun kunduz kunlari qurtxonadagi maxsus shamollatgich teshiklidan foydalanish kerak.

Pilla o‘rash davrida qurtxonaning yorug‘ligi xam muhim ahamiyatga ega. Qurtxonadagi namlik ko‘tarilib, Mog‘or hosil bo‘ladi, qurtlar pillani oxirigacha o‘ramaydi, pilla xosilaga ta‘sir etadi. Shuning uchun qurtxona deraza va oynalari qog‘oz bilan berkitiladi.

Ba‘zi qurt boquvchilar qurt pilla o‘rashni boshlaganda ozuqa berishni to‘xtatib, dastalarni bostirib usti qog‘oz yoki mato bilan yopib qurtxonani berkitadilar.

Partiyadagi qurtlarning xammasi bir vaqtda pilla o‘rashga kirishmaydi. Odatda qurtlar dastaga 1-2 kun davomida chiqadi. Bunda birinchi kun 8%, ikkinchi kun 40%, Uchinchi kun 46%, To‘rtinchi kun 6% qurtlar dastaga chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.Axmedov “Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi” Toshkent, 2014 yil.
2. U.T.Daniyarov “Pillachilikni rivojlantirishda yangi texnologiyalar”
3. U.T.Daniyarov “Ipak mahsulotlari sifatini yaxshilash uchun tut ipak qurtining (*Bombyx mori* L.) ingichka tolali zotlarini tanlash va duragaylarini yaratish” Avtoreferat, -Toshkent, 2019.- 15-19-b
4. Larkina Ye.A., Yakubov A.B., Daniyarov U.T. Katalog. Geneticheskiy fond mirovoy kolleksii tutovogo shelkopryada Uzbekistana. -Tashkent, 2012.-S.4-66.
5. Ch.I.Bekkamov, U.T.Daniyarov, N.K.Abdikayumova, N.Rajabov – Ipakchilik va Tutchilik // Toshkent 2018 yil, Cho‘lpon nashriyoti 69-82 bet.
6. Ye.A.Larkina, A. B.Yakubov, U.T.Daniyarov «Geneticheskiy fond mirovoy kolleksii tutovogo shelkopryada Uzbekistana» Katalog. Tashkent 2012.
7. Yakubov A.B., Larkina Ye.A., Daniyarov U.T. Rezultaty izucheniya geneticheskoy prirody dvigatelnoy aktivnosti tutovogo shelkopryada //Uzbekskiy biologicheskiy jurnal. - Tashkent, 2010. -№5. - S.45-49.